

Konzepträume: Ein Vorschlag zur besseren Abstimmung von Theoriehintergrund und digitalen Datenanalysen

Kremer, Dominik

dominik.kremer@fau.de
Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, Deutschland

Lang, Sabine

sab.lang@fau.de
Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, Deutschland

Wechselseitige Bezogenheit von Objekten und gesellschaftlichen Produktionsbedingungen

Wenngleich Humanities und Sozialwissenschaften oft als getrennte Forschungscommunities gedacht werden, sind beide Bereiche im materiellen Artefakt aufeinander bezogen. Die integrative Anwendung beider Perspektiven auf Fragestellungen der Digital Humanities birgt also ein erhebliches Potential. Dies werden wir im Folgenden zunächst (1) an Beispielen aus dem Bereich der Kunstgeschichte und der Kulturgeographie herausarbeiten, in der von uns postulierten Methode der Konzeptraumanalyse verdeutlichen, (2) dass bestimmte konzeptionelle Blickwinkel auch unterschiedliche digitale Repräsentationen erfordern und im Anschluss aufzeigen, (3) wie eine komplementäre Betrachtung geeigneter digitaler Daten vor dem Hintergrund verschiedener Erkläransätze als Chance verstanden werden kann, etablierte Deutungen im Arbeitsprozess produktiv zu hinterfragen.

Bereits die traditionelle Kunstgeschichte z.B. hinterfragt Objekte (i.B. zeremonielle Gegenstände) auf ihre gesellschaftlichen Produktionsbedingungen hin. Besonders bei Werken der frühen Neuzeit stehen Fragen nach Auftraggeber*in, Zweck, Werkgenese oder Werkstatttraditionen (Müller, 2023) im Vordergrund. Das Werkverstehen fordert deshalb nicht nur eine formale Analyse, sondern auch immer den Einbezug gesellschaftlicher Faktoren. Auch in der Bewertung digitaler Artefakte und im Besonderen digitaler Kunstwerke werden Faktoren, wie der Herstellungsprozess, die beteiligten Akteure*innen oder verwendete Technologien berücksichtigt. Die Herausforderungen po-

tenzieren sich schließlich, wenn generative Verfahren, z.B. durch Bildgeneratoren wie DALL-E oder Stable Diffusion, durch kunsthistorische Theorien zum Wesen der Kunst, künstlerischem Stil oder zu Rezeptionsprozessen erfasst und hinterfragt werden sollen, insbesondere bezüglich der reproduzierten gesellschaftliche Vorurteile oder Stereotypen (Maganga, 2023). Es geht also nie ausschließlich um das (digitale) Objekt an sich, sondern um die Prozesse seiner Produktion im gesellschaftlichen Kontext und zwar unabhängig davon, ob diese Prozesse behutsam-moderierend (durch wissenschaftliche Befragung der Objekte) oder disruptiv (durch Deutungsmacht) gesetzt werden. Im Kontext ihrer digitalen Erschließung müssen schließlich auch Metadaten zu den Objekten nach ihren Produktionsbedingungen hin hinterfragt werden: Wer hat Metadaten erstellt, in welchem Kontext und zu welchem Zweck? Und welche Informationen über das Objekt wurden (bewusst) ausgelassen?

Die Betrachtung gesellschaftlicher Produktionsbedingungen hat eine lange Tradition in der Kunstgeschichte. Bereits die von Erwin Panofsky (1892-1968) vorgestellte ikonographisch-ikonologische Methode berücksichtigt den Entstehungskontext und zeigt, dass auch die Produktionsbedingungen – neben dem Artefakt – einen wichtigen Zugang zum Objekt bieten (Locher, 2007, 70-71). Die 3. Stufe, die „ikonologische Interpretation“, ermittelt z.B. die „»[...] Prinzipien [...], die die Grundeinstellung einer Nation, einer Epoche, einer Klasse, einer religiösen oder philosophischen Überzeugung enthüllen [...]«“ (Noll, 2011, 195) und die sich schließlich im Objekt widerspiegeln (Noll, 2011, 195). Das Beispiel Street Art verdeutlicht dies; nicht zuletzt spielen gesellschaftliche und räumliche Faktoren sowie neue Medientechnologien für die Entstehung, Gestalt und Aushandlung von Street Art eine wichtige Rolle (Glaser, 2017; Ross und Ferrell, 2016; Street Art & Urban Creativity, 2015).

In Ergänzung dazu verweisen Sozialwissenschaften bei der kritischen Analyse der Verheißungen technologischer Lösungen für gesellschaftliche Probleme (z.B. bei Smart Cities (Ahmad et al., 2022)), aber auch bei KI-Imaginationen (Zhou und Nabus, 2023) auf die transformative Wirkung und die damit verbundenen Risiken dieser Technologien auf Gesellschaft. Eine wichtige Rolle spielen dabei Science and Technology Studies (STS) (Hackett et al., 2008). Zur Beantwortung dieser Fragen stehen neben der Analyse räumlich und situativ gebundener Praktiken und deren kontinuierlicher Veränderung (Schatzki, 2002) auch die zugrunde liegenden Diskurse und deren Veränderung über die Zeit (Keller, 2008) im Mittelpunkt. In der Suche nach geteilten „Imagaries“ (Taylor, 2004), den dominanten Leitmetaphern (Lakoff und Johnson, 2003) und Erzählungen (Viehöver, 2001) von Gesellschaft, richtet sich der Blick wie in den Digital Humanities auf multimodale Bild- (Rose, 2001) und Textdaten (Mayring, 2016). Es ist offensichtlich, wie stark Social Studies in ihrer Umsetzung, selbst bei einem originär kritischen Blick auf (digitale) Technologien, bei der Analyse hegemonialen, konkurrierenden und sich ständig weiterentwickelnden (Kommunikations-)

Strukturen von Gesellschaft (Jannidis et al., 2017) vom distant reading (Moretti, 2013) der Digital Humanities profitieren können. Kenntnisse über den Einsatz digitaler Methoden der Text- und Bildanalyse und zugleich über die Risiken ihres Gebrauchs bieten dabei erhebliches Potential für einen kundigen und dabei gleichzeitig reflektierten (digitalen) Methodeneinsatz (Kremer und Walker, 2022).

Counter-Modelling durch Konzepträume

Durch digitale Analysemethoden werden somit bestimmte strukturelle Befunde überhaupt erstmals möglich (Jannidis et al., 2017; Moretti, 2013). Im Zuge der Critical Data Studies (Dalton und Thatcher, 2014; Kitchin und Lauriault, 2014) hat es sich aber etabliert, auch solche forschenden digitalen Repräsentationen und Datensammlungen als unpolitische Räume anzuzweifeln (Iliadis und Russo, 2016), systematisch auf Macht, Überwachung und Steuerung in der vermeintlichen Entscheidungsunterstützung zu hinterfragen und ggf. durch Counter-Data (Dalton und Thatcher, 2014) unterrepräsentierten Interessen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen (Iliadis und Russo, 2016). Dadurch verzahnt sich ein kritischer, sozialwissenschaftlicher Blickwinkel mit konkreter eigener Arbeit auf digitalen Daten. Der Fokus lag dabei anfangs vor allem auf automatisch prozessierten Big Data (Boyd und Crawford, 2012).

In den Digital Humanities sehen wir eine Reihe weiterer digitaler Artefakte teils deutlich kleineren Umfangs, in die sich ebenso bestimmte fachliche Perspektiven von Anfang an in digitale Repräsentationen einschreiben, die es schwer machen, bei der Betrachtung der Daten einen ergänzenden oder vergleichenden Blickwinkel einzunehmen. Die dominanten Perspektiven (Denksysteme im Sinne von Kitchin und Lauriault, 2014) manifestieren sich dann – entweder unbewusst durch die organisatorische Struktur der Daten oder bewusst als Teil einer vorab erarbeiteten Informationsarchitektur eines Projekts – als Daten- und Informationsmodellierung. Drei Beispiele:

- Datenmodellierungen, die kuratierten Datensammlungen zugrunde liegen
- Datenmodellierungen, die (multi-modalen) Datenanalysen zugrunde liegen
- Informationsmodellierungen, die sich in Softwarebibliotheken und Softwarewerkzeuge einschreiben

Diese Modellierungspraxis erschließt natürlich primär den Zugang zu den in den Daten repräsentierten Phänomenen und Prozessen, verstellt aber dadurch effektiv und meist auch dauerhaft ihre durchaus mögliche Betrachtung aus einem anderen Blickwinkel. Daten sind also immer Ausdruck bestimmter deutender Machtverhältnisse (Selwyn, 2021). In Analogie zu *Counter-Data* sehen wir somit durch unseren Ansatz der Konzeptraumanalyse die Möglichkeit, Datenmodellierungen und ihre sozialen Produktionsbedingungen nicht erst ex-post, sondern komplementär

dazu im Sinne eines *Counter-Modellings* bereits bei ihrer Erarbeitung systematisch auf ihre Anschlussfähigkeit an hilfreiche alternative Erkläransätze zu prüfen. Eignen sich Kundendaten (Alter, Geschlecht, Umsatz) wirklich, um später Wahlverhalten vorherzusagen? Oder Daten aus WikiArt, um die Entwicklung von Stil zu studieren, obwohl signifikante Lücken hinsichtlich Zeit oder Herkunft der Künstler*innen bestehen? Unter welchen Einschränkungen darf eine Softwarebibliothek der kognitiven Linguistik dazu verwendet werden, um valide Ergebnisse für soziokulturell variantenreiche Diskursfragmente bereitzustellen?

Der Konzeptraum meint also den Möglichkeitsraum an vorstellbaren Übersetzungen zwischen Denksystemen und den aus ihnen heraus produzierten Datenmodellierungen, die bestimmte Lesarten technisch verarbeitbar und analysierbar machen und gleichzeitig implizit alternative Lesarten behindern. Unser Ansatz des *Counter-Modellings* zielt nicht auf *general-purpose* Datenmodelle, wie sie als Top-Level-Ontologien bereits seit Jahrzehnten sehr sorgfältig ausgearbeitet werden (vgl. CIDOC CRM; Bekiari et al., 2021) und auch nicht auf eine Kombination beliebiger Fachtraditionen. Wir plädieren vielmehr dafür, jede spezifische Anwendungsontologie (vgl. Timpf, 2002) bereits in der Ausarbeitungs- und Erprobungsphase sorgsam auf Konzepte aus unterschiedlichen Denksystemen hin zu prüfen, die den Erkenntniswert bezüglich einer an die Anwendung gestellten Frage substantiell erweitern und steigern können. Mit der Konzeptraumanalyse schlagen wir dazu einen ersten einfachen Workflow vor, der diesen Prozess unterstützen kann. Dies werden wir im Folgenden anhand folgender Beispiele näher erläutern:

1. Lebensweltliches Raumwissen über Stadträume äußert sich zumeist räumlich sehr vage und tageszeitlich äußerst dynamisch. Dennoch sind statische Kartenrepräsentationen nach dem Spatial Turn in den Humanities noch immer ein Hauptanalysewerkzeug für räumliche Datenanalysen (Moura de Souza et al., 2022). Im Sinne der Kritischen Kartographie (Glasse, 2009) muss es also der Anspruch sein, andere als kartesische Repräsentationen zu entwickeln, um Raumwissen sichtbar und analysierbar zu machen, z.B. durch ortsbezogene Modellierungen (Westerholt et al. 2020). Lebensweltliches Raumwissen dient dabei als Beispiel für sozialwissenschaftliche Fragen, deren Gegenstand teils materiell gebunden ist.
2. Kulturwissenschaftliche Fragen, die soziale Produktionsbedingungen von Objekten und deren Daten hinzuziehen, werden z.B. in der Provenienzforschung gestellt und beziehen sich u.a. auf Lücken in Provenienzinformationen bestimmter Objekte. In diesem Kontext sind Lücken oft problematisch, da sie auf Unrechtskontexte hinweisen können. Deshalb sollten sie entsprechend markiert und erläutert werden (Lang, 2023). Im Moment existieren aber noch keine Datenmodelle, die eine semantische Modellierung von Lücken erlauben. Um Lücken aussagekräftig zu model-

lieren, muss ein konzeptionelles Verständnis für Arten und Ursachen und Wissen über existierende Methodologie zur Datenmodellierung vorhanden sein.

Zur Prüfung möglicher unterschiedlicher Erkläransätze im Sinne eines *Counter-Modellings* schlagen wir folgende **Analysekategorien** vor:

- **Denksystem:** Wie oben beschrieben kann ein Denksystem, also ein entsprechend gerahmter Blick auf Welt durch einen Theorieansatz oder einen beruflichen Perspektive gewonnen sein, oder auch anhand einer Fragestellung aus Weltwissen ad hoc entwickelt werden.
- **Konzeptraum:** Der Konzeptraum umfasst die zentralen Begriffe unterschiedlicher Denksysteme. Im Konzeptraum kann geprüft werden, ob und auf welchen Daten diese Begriffe sichtbar gemacht werden können. Es kann außerdem geprüft werden, ob verschiedene Denksysteme an einer gemeinsamen Datenmodellierung beprobt werden können, oder ob unabhängige Datenmodelle nötig sind.
- **Datenmodellierung:** In der Datenmodellierung werden Daten so organisiert (und falls nötig genau für diesen Zweck erhoben), dass ihre Struktur bestimmte Teile des Konzeptraums lesbar macht.

Diese verzahnen sich zu folgendem **Workflow** (vgl. Figure 1), der explorativ mehrfach durchlaufen werden kann, um komplementäre Antworten auf eine bestimmte Fragestellung ableiten zu können:

1. **Denksysteme identifizieren:** Welche unterschiedlichen Denksysteme können auf die Frage angewendet werden? Mit welchen Begriffen wird aus fachlicher Sicht auf die Fragestellung Bezug genommen? Welche Grundannahmen liegen dabei vor?
2. **Konzeptraum analysieren:** Welche zentralen Begriffe aus den Denksystemen sollen auf den Daten sichtbar gemacht werden? Welche abweichenden Anforderungen ergeben sich daraus für Daten, Datenarten und abgeleitete Informationen, die verarbeitet werden sollen?
3. **Entsprechende Datenmodellierung entwickeln:** In welchen Datenschemata sind die Daten organisiert, die die Grundlage für konkrete Datenarbeit bilden? Welche Grundannahmen liegen den bei der Verarbeitung verwendeten Programmbibliotheken zugrunde? Sind diese mit den zentralen Begriffen des Theorierahmens kompatibel?

Abbildung 1: Workflow-Vorschlag zur Integration einer Konzeptraumanalyse als Übersetzungsschritt zwischen der Identifizierung passender Denksysteme und dem Ableiten geeigneter Datenmodelle. Bei jedem explorativen Durchlauf lässt sich der Mehrwert für die gestellte Fragestellung beurteilen.

Dem Konzeptraum kommt dabei wie beschrieben die entscheidende Übersetzungsleistung zwischen dem Theoriebezug und den in den Daten manifestierten Datenschemata zu. Wie in obigen Beispielen beschrieben (z.B. Kartendarstellungen für räumliche Datenanalysen), ist zu reflektieren, ob im jeweiligen Fall überhaupt Sekundärdaten herangezogen werden dürfen oder ob Daten explizit neu erhoben werden müssen, um die Forschungsfrage zu beantworten. Gibt es trotz der Verwendung von Metadatenstandards strukturelle Lücken in den Daten (z.B. bzgl. der Nachvollziehbarkeit der Forschungspraxis, durch die eine bestimmte Klassifikation erfasst wurde)? Kann eine zugrunde liegende Repräsentation (z.B. wie die oben genannte Karte) überhaupt als Grundlage für die Beantwortung einer bestimmten Forschungsfrage (Unsicherheit im Stadtraum) dienen?

Diesen Workflow werden wir nun an den zwei eingangs vorgestellten Beispielen näher erläutern.

Im Kontext von Krisendiskursen lohnen korpuslinguistische Betrachtungen zu Sprachgebrauchsmustern, um zu verstehen, wie Krisen sprachlich gebunden werden (Bubenhofer, 2009; Kremer und Walker, 2023). Dies betrifft akute Krisen wie Krankheiten (Semino et al., 2004) oder Pandemien (Kremer und Felgenhauer, 2022), aber durchaus auch alltägliches Erleben von Unsicherheit (Moura de Souza et al., 2022). Metaphern des Kampfs gegen die Krise (Semino, 2021) bedingen dabei die Suche nach der räumlichen Verortung der Krise (Brinks und Ibert, 2020), um Auswirkungen und Ursachen identifizieren, kontrollieren und bekämpfen zu können (Chapman und Miller, 2020). Die “Dashboard-Pandemic” (Walker, 2023) dominierte als digitales räumliches Artefakt dabei das Monitoring der COVID-19-Pandemie genauso wie die Kartierung von Gewaltverbrechen den Blick der räumlichen Kriminologie leitet (Eck und Weisburd, 1995). Adressiert der räumlich-kartographische Zugriff aber über eine plausible Metapher der Kontrolle hinaus den zentralen Bedarf, wenn Prävention und Schutz der Bevölkerung im Mittelpunkt stehen? Im Gefolge des Spatial Turns in den Kultur- und Sozialwissenschaften (Günzel, 2018) sind Ansätze wie diese innerhalb der Digital Humanities übrigens eher die Regel als die Ausnahme, wenn z.B. in der Digitalen Geschichte nach der

raumzeitlichen Diffusion von Ideen gefragt wird (Koller, 2016).

Bei der Frage nach der erlebten Unsicherheit im Alltag ist aus der konzeptionellen gesellschaftswissenschaftlichen Diskussion bekannt, dass es sich um einen diffusen sprachlichen Zugriff auf fluide Räume handelt (Redepenning et al., 2010), die weder als unsicher empfundene Mobilitätsformen noch eine sich ständig verändernde Lage vor Ort widerspiegeln (Moura de Souza et al., 2022). Selbst als während der COVID-19-Pandemie eine Durchdringung der Bevölkerung mit dem Virus schon gegeben war, spielte die Frage nach einer räumlichen Herkunft, den "Hotspots" noch immer eine entscheidende Rolle in der Suche nach Ursachen (Kremer und Felgenhauer, 2022), obwohl die Abschätzung eines individuellen Risikos situatives Wissen in einer wesentlich höheren Dynamik erfordert, als es durch den rein räumlichen Zugriff auf einer vergleichsweise hohen administrativen Aggregationsebene (z.B. Landkreise) abgebildet werden kann. Interessanterweise haben sich im Alltag Medienrepertoires ausgebildet, die diesen Bedarf in einer Mischung aus Social Media und klassischen unidirektionalen TV-Sendungen adressieren (Moura de Souza et al., 2022) und somit ggf. eine besser geeignete Datengrundlage für den sprachlichen Aushandlungsprozess von Krisen darstellen als deren Visualisierung anhand kartengebundener Daten. Figure 2 zeigt die resultierende Konzeptraumanalyse.

Abbildung 2: Beispiel für das Ergebnis einer vergleichenden Konzeptraumanalyse. Zwei unterschiedliche Theorieansätze führen zu unterschiedlichen konzeptionellen Zugängen (hier: Raumkonzepte), die sich in die konkrete Datenarbeit einschreiben. In der Zusammenschau ergeben sich so tiefere Antworten auf die gestellte Fragestellung. Zusätzliche Quellen: Lakoff und Johnson, 2003; Luhmann, 2003; Mol und Law, 1994.

Ein weiteres Beispiel: Im Kontext der Provenienzforschung zur NS-Raubkunst sind Lücken in den Besitzangaben zwischen 1933 und 1945 äußerst problematisch, da sie auf ungeklärte Unrechtskontexte hinweisen können. Sie müssen deshalb explizit markiert und erläutert werden (Lang, 2023). Im Moment gibt es noch kein Datenmodell, das eine semantische Modellierung von Lücken in Provenienzangaben erlaubt. Ein entsprechendes Projekt ist in Vorbereitung. Damit eine aussagekräftige Modellierung von Lücken stattfindet, muss in diesem Fall ein konzeptionelles Verständnis für die Entstehungsgründe und Arten von Lücken und zusätzliches Wissen über existierende Methodologie zur Datenmodellierung vorhanden sein. Folgende Anforderungen werden an das Modell gestellt: (1) Unter-

scheidung verschiedener Arten, Gründe und Kontexte, in welchen Lücken entstehen; (2) Abhängigkeiten verschiedener Lücken oder Verhältnis von Lücke, Zeit und Ort. Eine Modellierung von und Auseinandersetzung mit Lücken muss (3) soziale, räumliche und zeitliche Faktoren berücksichtigen und zudem fragen, (4) ob Lücken durch analoge Prozesse oder digitale Methoden generiert werden und wer entscheidet, was zur Lücke wird. (vgl. Daten als Ausdruck von Macht, vgl. Selwyn, 2021).

Ausblick

Gerade im Vergleich zu den Data Sciences stellt die theoriebezogene Artikulation von Forschungsfragen vor dem Hintergrund widerstreitender gesellschaftlicher Wirklichkeiten eine Stärke der Digital Humanities dar. Dies erfordert allerdings Übersetzungsvorgänge in doppelter Hinsicht: (1) Die Übersetzung von theoriegeleiteten Konzepten und Forschungsansätzen aus Humanities und Sozialwissenschaft in passende Datenschemata und Analysewerkzeuge zum Zweck einer digital gestützten Aufarbeitung und (2) die Erweiterung differenziert angelegter Metadaten schemata zur Erfassung, Pflege und Analyse von Daten zu Kunst- und Kulturgütern um solche Attribute, die die gesellschaftlichen Produktionsbedingungen und die zuschreibenden Akteure*innen hinter den Metadaten sichtbar, hinterfragbar und ebenfalls analysierbar machen. So entstehen nicht nur besser nutzbare Daten – sie eröffnen zudem spannende interdisziplinäre Forschungsperspektiven und Gelegenheit zur Methodeninnovation zwischen digitalen Kultur- und Sozialwissenschaften.

Bibliographie

Ahmad, Kashif, et al. 2022. "Developing future human-centered smart cities: Critical analysis of smart city security, Data management, and Ethical challenges." *Computer Science Review* 43: 100452.

Bekiari, Chryssoula et al. September 2021. "Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model." Erarbeitet von der CIDOC CRM Special Interest Group, Version 7.2. <https://cidoc-crm.org/Version/version-7.2>.

Boyd, Danah, Kate Crawford. 2012. "Critical questions for big data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon." In *Information, Communication & Society*, 15(5): 662-679. Doi: 10.1080/1369118X.2012.678878.

Brinks, Verena, Oliver Ibert. 2020. "From corona virus to corona crisis: the value of an analytical and geographical understanding of crisis." In *Tijdschrift voor economische en sociale geografie* 111(3): 275-287. Doi: 10.1111/tesg.12428.

Bubenhof, Noah. 2009. *Sprachgebrauchsmuster: Korpuslinguistik als Methode der Diskurs- und Kulturanalyse*. Berlin, New York: De Gruyter.

- Chapman, Connor M., DeMond Shondell Miller.** 2020. "From metaphor to militarized response: the social implications of "we are at war with COVID-19" – crisis, disasters, and pandemics yet to come." In *International Journal of Sociology and Social Policy* 40(9/10): 1107–1124.
- Dalton, Craig, Jim Thatcher.** 2014. "What does a critical data studies look like, and why do we care?" In *Society and Space* (Magazine). <https://www.societyandspace.org/articles/what-does-a-critical-data-studies-look-like-and-why-do-we-care>.
- CIDOC CRM,** <https://www.cidoc-crm.org> (abgerufen am 4. Dezember 2023).
- Eck, John, David L. Weisburd.** 1995. "Crime Places in Crime Theory." In *Crime and Place*, hg. von John Eck, David L. Weisburd, 1-33. Monsey, New York: Criminal Justice Press.
- Glaser, Katja.** 2017. *Street Art und neue Medien: Akteure – Praktiken – Ästhetiken*. Bielefeld: transcript Verlag. DOI: 10.14361/9783839435359.
- Glasse, Georg.** 2009. "Kritische Kartographie." *Geographische Zeitschrift* 97(4):181-191. <https://www.jstor.org/stable/23031916>.
- Günzel, Stephan.** 2018. *Raum. Eine kulturwissenschaftliche Einführung*. Heidelberg, Berlin: JB Metzler.
- Hackett, Edward J., Olga Amsterdamska, Michael Lynch, Judy Wajcman.** 2008. *The handbook of science and technology studies*. 3. Edition. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Iliadis, Andrew, Federica Russo.** 2016. "Critical data studies: An introduction." In *Big Data & Society* 3(2). <https://doi.org/10.1177/2053951716674238>.
- Jannidis, Fotis, Hubertus Kohle, Malte Rehbein.** 2017. *Digital Humanities. Eine Einführung*. Heidelberg, Berlin: JB Metzler.
- Keller, Reiner.** 2008. *Wissenssoziologische Diskursanalyse: Grundlegung eines Forschungsprogramms*. Berlin: Springer-Verlag.
- Kitchin, Rob, Tracey P. Lauriault. 2014. "Towards critical data studies: Charting and unpacking data assemblages and their work." In *The Programmable City Working Paper 2*. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2474112.
- Koller, Guido.** 2016. *Geschichte digital: historische Welten neu vermessen*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Kremer, Dominik, Blake Byron Walker.** 2023. "Placing Wellbeing: Distant Reading Approaches Exploratory Data Analysis of Wellbeing." In *Geographical Research in the Digital Humanities. Spatial Concepts, Approaches and Methods. Reihe: Digital Humanities Research*, hg. von Finn Dammann & Dominik Kremer, 121-142. Bielefeld: transcript Verlag.
- Kremer, Dominik, Blake Byron Walker.** 2022. "Geodaten quantitativ, aber kritisch analysieren: die Methode der explorativen räumlichen Datenanalyse am Beispiel von COVID -19 in Brasilien." In *Handbuch Kritisches Kartieren*, hg. von Finn Dammann, Boris Michel, 307-324. Bielefeld: transcript Verlag.
- Kremer Dominik, Tilo Felgenhauer.** 2022. "Reasoning COVID-19: the use of spatial metaphor in times of a crisis." In *Humanities and Social Sciences Communications* 265 (9): 1-15. <https://doi.org/10.1057/s41599-02>.
- Lakoff, George, Mark Johnson.** 2003. *Metaphors we live by*. Nachdruck der Ausgabe von 1980. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
- Lang, Sabine.** 2023. "'Mind the Gap': Von Lücken in der Provenienzforschung und ihrer Präsenz im digitalen Raum." In *Book of Abstracts, Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHD)*, 212-217. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715420>.
- Locher, Hubert (Hg.).** 2007. *Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert. Eine kommentierte Anthologie*. Darmstadt: WBG.
- Luhmann, Niklas.** 2003. *Soziologie des Risikos*. Nachdruck der Ausgabe von 1991. Berlin, New York: De Gruyter.
- Maganga, Matthew.** 22.01.2023. "The AI Image Generator: The Limits of the Algorithm and Human Biases." In: *ArchDaily*. <https://www.archdaily.com/992012/the-ai-image-generator-the-limits-of-the-algorithm-and-human-biases>(zugegriffen: 6. Juli 2023).
- Mayring, Philipp.** 2016. *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Mol, Annemarie, John Law.** 1994. "Regions, networks and fluids: anaemia and social topology." In *Social Studies of Science* 24(4): 641-671.
- Moretti, Franco.** 2013. *Distant Reading*. London, New York: Verso Books.
- Moura de Souza, Cléssio, Dominik Kremer, Blake Byron Walker.** 2022. "Placial-Discursive Topologies of Violence: Volunteered Geographic Information and the Reproduction of Violent Places in Recife, Brazil." In *ISPRS International Journal of Geo-Information* 11(10): 1-21.
- Müller, Rebecca.** 2023. *Die Vivarini: Bildproduktion in Venedig 1440 bis 1505*. Regensburg: Schnell & Steiner.
- Noll, Thomas.** 2011. "Ikonographie/Ikonologie" In *Metzler Lexikon Kunstwissenschaft*, hg. von Ulrich Pfisterer, 194-198. Stuttgart: J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-00331-7_76.
- Redepinning, Marc, Henriette Neef, Edvânia Torres Aguiar Gomes.** 2010. "Verflüssigende (Un-) Sicherheiten: Über Räumlichkeiten des Strassenhandels am Beispiel Brasiliens." In *Geographica Helvetica* 65(3): 207–216.
- Rose, Gillian.** 2001. *Visual methodologies: An introduction to the interpretation of visual materials*. Thousand Oaks, Kalifornien: Sage Publications.
- Ross, Jeffrey Ian, Jeff Ferrell.** 2016. *Routledge Handbook of Graffiti and Street Art*. London, New York: Routledge.
- Schatzki, Theodore R.** 2002. *The site of the social: A philosophical account of the constitution of social life*

and change. University Park, Pennsylvania: Penn State University Press.

Selwyn, Neil. 2021. "What is Critical Data Studies?" In *Data Smart Schools*. <https://data-smart-schools.net/2021/05/21/what-is-critical-data-studies/> (aufgerufen am 2.12.2023)

Semino, Elena. 2021. "“Not soldiers but fire-fighters”– metaphors and Covid-19." In *Health Communication* 36(1): 50–58. Doi: 10.1080/10410236.2020.1844989.

Semino Elena, John Heywood, Mick Short. 2004. "Methodological problems in the analysis of metaphors in a corpus of conversations about cancer." In *Journal of Pragmatics* 36(7):1271–1294. Doi: 10.1016/j.pragma.2003.10.013.

Street Art & Urban Creativity: Scientific Journal. Erscheint seit 2015. <https://journals.ap2.pt/index.php/sauc/index> (zugegriffen: 18. Juli 2023).

Taylor, Charles. 2004. *Modern social imaginaries*. Durham, North Carolina: Duke University Press.

Timpf, Sabine. 2002. "Ontologies of Wayfinding: a Traveler's Perspective." *Networks and Spatial Economics* 2: 9–33. <https://doi.org/10.1023/A:1014563113112>.

Viehöver, Willy. 2001. "Diskurse als Narrationen." In *Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse: Band I: Theorien und Methoden*, hg. von Reiner Keller, Andreas Hirsland, Werner Schneider, Willy Viehöver, 177–206. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-99906-1>.

Walker, Blake Byron 2023: "Petrichor and Positionality: Occasion for a Situated Spatial Epidemiology in the Digital Humanities." In *Geographical Research in the Digital Humanities. Spatial Concepts, Approaches and Methods. Reihe: Digital Humanities Research*, hg. von Finn Dammann & Dominik Kremer, 40–51. Bielefeld: transcript Verlag.

Westerholt, René, Franz-Benjamin Mocnik, Alexis Comber. 2020. "A place for place: Modelling and analysing platial representations." *Transactions in GIS* 24(4): 811–818. DOI: 10.1111/tgis.12647.

Zhou, Kai-Qing, Hatem Nabus. 2023. "The Ethical Implications of DALL-E: Opportunities and Challenges." In *Mesopotamian Journal of Computer Science*, 17–23.